

УДК 19.00.00

РЕСУРС СКАЗКАТЕРАПИИ КАК ОДНОГО ИЗ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА.

ШУЖЕБАЕВА АРЗИГУЛЬ ИСМАИЛОВНА

кандидат педагогических наук, доцент, Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета профсоюзов, Алматы, Казахстан

ДМИТРИЕВА ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА

магистр психологии, доцент, Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета профсоюзов, Алматы, Казахстан

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы подросткового возраста, в частности, феномен девиантного поведения, демонстрирующего устойчивую тенденцию к росту согласно современным статистическим данным. Отмечается, что в условиях недостаточного понимания со стороны взрослых подростки нередко проявляют формы психологического сопротивления — от непослушания до открытого негативизма и агрессии. Авторы анализируют возрастные психологические особенности подростков и систематизируют ключевые теоретические подходы к пониманию агрессивного поведения, включая бихевиоральные, психоаналитические и экзистенциальные концепции.

Особое внимание уделяется методу сказкотерапии как средству психологической коррекции агрессивности в подростковом возрасте. Представлен историко-теоретический обзор эволюции сказкотерапии как научно обоснованного направления, охватывающий такие подходы, как бихевиоризм, транзактный анализ, экзистенциальная психология и гипнотическая школа. С учётом целей коррекционной работы предложена типология сказочных сюжетов — традиционных, народных и авторских — а также проанализированы их преимущества и ограничения в практическом применении.

Для повышения эффективности коррекционного процесса приводится сравнительная таблица, сопоставляющая жанры сказок с конкретными методами работы, разработанными Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и её последователями. Среди таких методов выделены: использование сказки как метафоры, рисование по сказочной линии, активная текстовая работа, драматизация сказочных эпизодов, интерпретация сказки в качестве поучительного нарратива, реконструкция сказочных мотивов и творческая переработка сюжетов.

Классификация народных сказок в контексте коррекционной практики включает следующие категории: бытовые сказки, дидактические («пример-сказки»), жизненные рассказы, загадочные сюжеты, сказки-приключения, истории о хитрецах, повествования о мудрости и моральных дилеммах, зооморфные сказки, мифологические и героические нарративы, а также волшебные сказки, каждая из которых может быть направлена на решение специфических задач психологической коррекции.

В заключении формулируются психолого-педагогические рекомендации по организации и проведению коррекционно-развивающей работы с агрессивными подростками с использованием сказкотерапевтических техник.

Ключевые слова: сказкотерапия, девиантное поведение, агрессия, подростковый возраст, метафора, жанр сказки, сказочный сюжет, классификация сказок, психотерапевтические методы, виды сказок.

Аңдатпа: Мақалада жасөспірімдік кезеңнің өзекті мәселелері және олармен жүргізілетін түзетілім жұмыстарының тәсілдері көрсетіледі.

Қазіргі статистика жасөспірімдер арасындағы девиантты мінез-құлықтың үдемелі түрде өсіп келе жатқанын дәлелдейді. Ересектер тарапынан түсінбеушілікке жауап ретінде

жасөспірімдерде көбіне әртүрлі қарсылық түрлері, бағынбау, тыңдамау байқалады, ал олардың шектен шыққан көріністері ашық қарсы шығу, негативизм, агрессия түрінде көрінеді.

Авторлар жасөспірім жастағы балалардың психологиялық ерекшеліктерін ашып, агрессияға қатысты негізгі психологиялық теориялар мен агрессивті мінез-құлық тұлғажырымдамалары бойынша нақты анықтамалар береді.

Сондай-ақ, мақалада ертегінің жасөспірімдер агрессиясын түзетудегі рөлі қарастырылып, ертегітерапияның ғылыми бағыт ретінде қалыптасуы мен дамуының тарихына шолу жасалады (бихевиоралдық тәсіл, трансактілік талдау, экзистенциалдық бағыт, гипноздық мектеп).

Ертегітерапия әдісінің негізгі мақсаттарына байланысты, авторлар ертегілермен проекция ретінде жұмыс істеудің бірнеше тәсілін, сондай-ақ дәстүрлі, халықтық және авторлық ертегі сюжеттерінің бірнеше топтарын ұсынады. Мұнда олардың қолданылуындағы оң және теріс жақтары егжей-тегжейлі сипатталады.

Психологиялық түзетілім мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес, авторлар Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева ұсынған ертегілер жанрлары мен жобалық сабақтардың мақсаттары бойынша салыстырмалы кесте береді: ертегіні метафора ретінде қолдану, ертегі желісі бойынша сурет салу, мәтінмен белсенді жұмыс, ертегі эпизодтарын ойнап көрсету, ертегіні габриятты әңгіме ретінде пайдалану, ертегі сарындары бойынша қайта құрастыру немесе шығармашылық жұмыс.

Авторлар ертегі түрлерінің классификациясын аша отырып, психологиялық түзетілім міндеттерін тиімді шешуге ықпал ететін халық ертегілерінің бірнеше топтарын ұсынады: тұрмыстық ертегілер, мысал-ертегілер, өмір туралы әңгімелер, жұмбақ-ертегілер, тапқырлыққа арналған оқиғалар, айлакерлер туралы әңгімелер; белгілі бір жағдайды немесе моральдық норманы түсіндіретін мысал-ертегілер; дана адамдар немесе қызықты жағдайлар туралы мысалдар; жануарлар туралы ертегілер; мифологиялық сюжеттер, соның ішінде батырлар туралы әңгімелер; сиқырлы ертегілер.

Қорытынды бөлімде авторлар агрессивті жасөспірімдермен ертегітерапия тәсілдері арқылы түзетілім жұмыстарын ұйымдастыру бойынша психологиялық-педагогикалық ұсыныстар береді.

Түйін сөздер: ертегітерапия, девиантты мінез-құлық, агрессия, жасөспірім, метафора, ертегілер жанры, ертегі сюжеті, ертегілер классификациясы, психотерапиялық әдістер, ертегі түрлері.

Abstract: The article addresses pressing issues of adolescence, particularly the phenomenon of deviant behaviour, which demonstrates a consistent upward trend according to current statistical data. It is noted that in response to insufficient understanding from adults, adolescents frequently exhibit forms of psychological resistance — ranging from disobedience to overt negativism and aggression. The authors examine age-specific psychological characteristics of adolescents and systematize key theoretical approaches to understanding aggressive behaviour, including behavioural, psychoanalytic, and existential frameworks.

Particular attention is given to the method of fairy tale therapy as a tool for psychological correction of adolescent aggression. A historical and theoretical overview is provided, tracing the development of fairy tale therapy as a scientifically grounded approach, encompassing behavioural, transactional analysis, existential, and hypnotic schools of thought. Depending on the objectives of corrective work, the authors propose a typology of narrative plots—traditional, folk, and original—and analyse their respective advantages and limitations in practical application.

To enhance the efficacy of the corrective process, a comparative table is presented, correlating tale genres with specific therapeutic techniques developed by T. D. Zinkovich-Evstigneeva and her followers. These techniques include: using tales as metaphors, illustrative drawing based on

narrative imagery, active textual engagement, dramatization of story episodes, interpreting tales as didactic narratives, reconstructing narrative motifs, and creative reinterpretation of plots.

The classification of folk tales within the context of corrective practice encompasses the following categories: everyday tales, didactic (“exemplary”) tales, life narratives, enigmatic stories, adventure tales, trickster tales, narratives illustrating wisdom or moral dilemmas, animal tales, mythological and heroic narratives, and magical fairy tales—each suited to addressing specific psychological correction goals.

The article concludes with evidence-based psycho-pedagogical recommendations for organizing and implementing corrective interventions with aggressive adolescents through fairy tale therapy techniques.

Keywords: *fairy tale therapy, deviant behaviour, aggression, adolescence, metaphor, fairy tale genre, fairy tale plot, classification of fairy tales, psychotherapeutic methods, types of fairy tales.*

Подростковый возраст – это граница между детством и взрослой жизнью, связанная с возрастом обязательного участия человека в общественной жизни. Во многих древних обществах, переход к взрослому состоянию оформлялся особыми ритуалами, благодаря которым ребенок не просто приобретал новый социальный статус, но как бы рождался заново, получал новое имя и т. п.

В настоящее время тревожным симптомом современного общества является рост числа несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющихся в асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, вандализм и др.). В крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность. Вовлечение подростка в орбиту уже не детских интересов побуждает его к инициативной перестройке взаимоотношений с окружающими людьми. Он сам начинает предъявлять повышенные требования к себе и к взрослым, сопротивляется и протестует против обращения с ним как с маленьким.

Подросток требует расширения своих прав соответственно подчеркиваемым взрослыми людьми его обязанностям. Как реакция на недопонимание со стороны взрослого человека у подростка нередко возникают разные виды протеста, неподчинения, непослушания, которые в крайне выраженной форме проявляются в открытом неповиновении, негативизме, агрессии [1].

Рассмотрим более подробно некоторые основные характеристики подросткового возраста для того, чтобы понять причины и механизм возникновения агрессии в этом возрастном периоде.

Первая общая закономерность и острая проблема подросткового возраста – это перестройка отношений с родителями, переход от детской зависимости к отношениям, основанным на взаимном уважении и равенстве. Подростковый возраст называют переходным. Психологическое состояние подросткового возраста связано с двумя «переломными» моментами этого возраста: психофизиологическим – половым созреванием, и всё, что с ним связано, и социальным – конец детства, вступление в мир взрослых.

Второй момент – окончание детства и переход в мир взрослых связан с развитием в сознание подростка критического рефлектирующего мышления в рассудочной форме. Оно и создает основное ведущее противоречие в жизни подростка. Рассудочная т.е. формальная жесткая логика владеет умом подростка. Она требует на любой вопрос однозначного ответа и оценки: истина или ложь, да или нет. И это создает в сознании подростка определенную тенденцию к максимализму, заставляет его жертвовать дружбой, становится в антагонистические отношения с близкими людьми, поскольку многообразие и противоречивость реальности и человеческих отношений не укладывается в рамки рассудочной логики, а он готов отвергнуть всё что не соответствует этой логике, так как именно она господствующая сила в его сознании, критерий его суждений и оценок.

Третья особенность и ценнейшее психологическое приобретение подростка – открытие своего внутреннего мира. В этот период возникают проблемы самосознания и самоопределения. В тесной связи с поисками смысла жизни находится и стремление узнать самого себя, свои способности, возможности, поиск себя в отношениях с окружающими. Для ребенка, единственной, осознаваемой реальностью является внешний мир, куда он проецирует и свою фантазию. «Открытие своего внутреннего мира – очень важное, радостное и волнующее событие, но оно вызывает также много тревожных и драматических переживаний. Вместе с сознанием своей уникальности, неповторимости, непохожести на других, приходит чувство одиночества. Подростковое «я» еще неопределенно, диффузно, оно нередко переживается как смутное беспокойство или ощущение внутренней пустоты, которую необходимо чем-то заполнить. Отсюда – растет потребность в общении и одновременно повышается избирательность общения, потребность в уединении. Сознание своей особенности, непохожести на других вызывает весьма характерное для ранней юности чувство одиночества или страх одиночества» (Кон И. С., Савина О.О.)

Еще одна характеристика, относящаяся к подростковому возрасту – это большое значение, которое юноши и девушки придают своей внешности, причем эталоны красоты и просто «приемлемой» внешности зачастую завышены и нереалистичны.

Повышение степени осознанности своих переживаний нередко сопровождается также гипертрофированным вниманием к себе, эгоцентризмом, озабоченностью собой и тем впечатлением, которое индивид производит на окружающих, и, как следствие этого, застенчивостью [2,3].

Говоря о подростковом периоде развития человека, мы всегда подразумеваем, что это сложный, трудный период. Трудность этого периода состоит не только в вышеперечисленных особенностях подросткового возраста, но в первую очередь, в пубертатном кризисе, кризисе подростковой идентичности, успешный выход из которого будет одним из важнейших условий формирования правильного, просоциального, неагрессивного поведения подростка в будущем.

В последнее время изучение проблемы агрессивного поведения человека стало едва ли не самым популярным направлением исследовательской деятельности психологов всего мира. В современной психолого-педагогической науке на эту тему написано огромное количество статей и книг, известных ученых: Личко А.Е., Попова Ю.В., Семенюк Л.М., Тарховой Л., Паренса Г., Бандуры А., Уолтерса Р., Козырева Г.И., Кон И.С., Марининой Е., Воронова Ю., Можгинского Ю.Б., Реан А.А. и многих других.

Регулярно проводятся международные конференции, симпозиумы и семинары по этой проблематике. И, конечно, речь идет не о научной моде, а о специфической реакции психологического сообщества на беспрецедентный рост агрессии и насилия.

Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из острейших социальных проблем нашего общества, где за последние годы резко возросла молодёжная преступность, особенно преступность подростков. Агрессивность формируется преимущественно в процессе ранней социализации в детском и подростковом возрасте, и именно этот возраст наиболее благоприятен для профилактики и коррекции. Этим и объясняется актуальность темы агрессии подростков.

Агрессивные подростки, при всём различии их личностных характеристик и особенностей поведения, отличаются некоторыми общими чертами. К таким чертам относится бедность ценностных ориентаций, их примитивность, отсутствие увлечений, узость и неустойчивость интересов. У этих детей, как правило, низкий уровень интеллектуального развития, повышенная внушаемость, подражательность, недоразвитость нравственных представлений. Им присуща эмоциональная грубость, озлобленность, как против сверстников, так и против окружающих взрослых. У таких подростков наблюдается крайняя самооценка (либо максимально положительная, либо максимально отрицательная), повышенная тревожность, страх перед широкими социальными контактами, эгоцентризм, неумение

находить выход из трудных ситуаций, преобладание защитных механизмов над другими механизмами, регулирующими поведение. Вместе с тем среди агрессивных подростков встречаются и дети хорошо интеллектуально и социально развитые. У них агрессивность выступает средством поднятия престижа, демонстрация своей самостоятельности, взрослости.

Выделим основные определения агрессии в соответствии с основными психологическими теориями и концепциями агрессии и агрессивного поведения:

- Под агрессией понимается сильная активность, стремление к самоутверждению.
- Под агрессией понимаются акты враждебности, атаки, разрушения, то есть действия, которые вредят другому лицу или объекту. Человеческая агрессивность есть поведенческая реакция, характеризующаяся проявлением силы в попытке нанести вред или ущерб личности или обществу.
- Агрессия – реакция, в результате которой другой организм получает болевые стимулы.
- Агрессия – физическое действие или угроза такого действия со стороны одной особи, которые уменьшают свободу или генетическую приспособленность другой особи.
- Агрессия – злобное, неприятное, причиняющее боль окружающим, поведение [4,5].

На сегодняшний день существует достаточно большое количество методов психологической работы с детьми разных возрастов. Интерес практической психологии к новым направлениям психологической работы обусловлен глубинными изменениями, как в мышлении специалистов, так и характере социального запроса. В результате чего в последнее время вырабатывается отход от директивных моделей психологической работы и поворот к более гуманным, «центрированным на человеке» приемам психологической и психотерапевтической работы.

Одним из новых направлений в области практической психологии является метод сказкотерапии. Сказкотерапия, как направление практической психологии привлекательно тем, что имеет немного ограничений по сравнению с другими подходами. Сказка не имеет возрастных границ: в каждом возрасте своя сказка, миф, притча, легенда, басня, баллада, песня и т.д. Не выявлено ограничений по шкале «нормальное - отклоняющееся развитие»: сказкотерапия «работает» и с «нормально развивающимися», и «с альтернативно развивающимися» людьми (имеется в виду особенности интеллектуального, психофизического и сенсорного развития). Сказкотерапия применяется для разрешения самых разнообразных проблем: от трудностей в обучении до острых жизненных кризисов. Но в каждом случае свои комбинации, акценты, «посылы».

Выделяются четыре основных этапа в развитии сказкотерапии.

Первый этап сказкотерапии – устное народное творчество. Его начало затеряно в глубине веков, но процесс устного творчества продолжается по сей день.

Второй этап сказкотерапии – собирание и исследование сказок и мифов. Исследование мифов и сказок в глубоком психологическом аспекте связано с именами К.Г. Юнга, Б. Беттельхайма, В.Я. Проппа и др. Необходимо отметить, что и терминология психоанализа основана на мифах. Процесс познания скрытого смысла сказок и мифов продолжается до сегодняшних дней.

Третий этап – психотехнический. Нет ни одной педагогической, психологической и психотерапевтической технологии, в которой бы использовался прием «Сочини сказку». Современные практические подходы применяют сказку как технику, как «повод» для психодиагностики, коррекции и развития личности.

Четвертый этап – интегративный. Этот этап связан с формированием концепции комплексной сказкотерапии, с духовным подходом к сказкам, с понятием сказкотерапии как природосообразной, органичной человеческому восприятию воспитательной системы, проверенной многими поколениями предков [6].

Сегодня сказкотерапия синтезирует многие достижения психологии, педагогики, психотерапии и философии разных культур.

Необходимо отметить научный психологический анализ сказок.

Бихевиоральный подход рассматривает сказку как описание возможных форм поведения. Чисто прагматически сказка может объяснить ребенку «что будет, если...». Сказка про колобка объясняет ребенку как далеко можно уйти от родителей. Золушка – как важно влияние труда на счастливую жизнь.

Трансактный анализ обращает внимание на ролевые взаимодействия в сказках и манипуляции. Каждый персонаж может описывать реального отдельного человека или отдельную роль, которую может играть человек, или даже брать в основу жизненного сценария. Эрик Берн описал, как может вести себя в жизни Красная Шапочка или Спящая Красавица.

Экзистенциальный подход в сказке обращает внимание на такие стороны человеческого бытия, как выбор, отношение к смерти, умение принимать решения, способность быть свободным и независимым.

Гипнотическая школа обращает внимание на сходство между наведением транса и прослушиванием, переживанием сказки. Сама атмосфера говорит за себя: ребенок слушает сказку, засыпая, от человека, которому он доверяет; речь ритмичная, в ней повторяются непонятные формулы. Соответственно сказка может не только предлагать, но и внушать модели поведения, ценности, убеждения, жизненные сценарии.

А.В. Гнездилов определяет, что для того чтобы стать направлением в практической психологии, сказкотерапия прошла большой путь. Она была и продолжает быть предметом исследований различных специалистов. Она служила и продолжает верно служить многим психологам, психотерапевтам и педагогам как техника психологической помощи и обучения. Её признали как особое явление в человеческой культуре, как мультидисциплинарную систему, как носителя важнейшей информации.

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. отмечает, что издавна житейский опыт передавался через образные истории. Однако опыт опыту рознь. Можно просто рассказать историю, которая произошла недавно. А можно не просто рассказать интересный сюжет, но и сделать определенный вывод, или задать вопрос, который бы подтолкнул слушателя к размышлениям о жизни. Именно такие истории и являются особенно ценными, терапевтическими. Именно они являются основой сказкотерапии. Автор подчеркивает, что современному ребенку мало просто прочитать сказку, раскрасить изображения ее героев, поговорить о сюжете. С ребенком третьего тысячелетия необходимо осмыслять сказки, вместе искать и находить скрытые значения и жизненные уроки. И в этом случае сказки никогда не уведут ребенка от реальности. Наоборот, помогут ему стать в реальной жизни активным созидателем [6].

Основными целями метода сказкотерапии - является помочь детям разного возраста в процессе самопознания, раскрытии личностного творческого потенциала, а также в развитии навыков самоанализа и выработке новых партнеров коммуникации.

В практической психологии можно встретить несколько способов работы со сказками как с проекцией, в зависимости от того, какие задачи ставит перед собой психолог или педагог. Не претендуя на полный обзор всех методов, можно попытаться классифицировать их по целям и задачам. Разные по жанрам сказки в разной степени подходят для выполнения задачи, поэтому можно составить нечто вроде сравнительной таблицы по жанрам сказок и целям проективных занятий со сказками [6,7].

1. *Использование сказки как метафоры.* Текст и образы сказки вызывают свободные ассоциации, которые касаются личной психической жизни человека, затем эти метафоры и ассоциации обсуждаются.

2. *Рисование по мотивам сказки.* Свободные ассоциации проявляются в рисунке, дальнейшая работа идет с графическим материалом.

3. «Почему герой так поступил?» — то есть более активная работа с текстом, где обсуждение поведения и мотивов персонажа служит поводом к обсуждению ценностей и поведения человека. Вводятся оценки и критерии «хорошо» — «плохо».

4. *Проигрывание эпизодов сказки.* Участие в этих эпизодах дает возможность ребенку или взрослому прочувствовать некоторые эмоционально-значимые ситуации и «сыграть» эмоции.

5. *Использование сказки как притчи-нравоучения,* подсказка с помощью метафоры варианта разрешения ситуации

6. *Переделка или творческая работа по мотивам сказки.* Считается, что такая работа полезна, но в отношении сюжетов «волшебных» сказок она достаточно рискованна.

Таким образом, сказкатерапевт использует различные приемы метода: сочинение, разыгрывание, прослушивание, рассказывание сказок, которые вырабатывают различные психологические механизмы, обеспечивающие побуждение детей исследовать свои мысли и чувства, постигать собственные интересы, переживания. Так, например, процесс идентификации ребенка, подростка, юноши с героем сказки, известной или сочиненной, позволяет получить двойной эффект: диагностический и терапевтический. Это облегчает психологическую работу и позволяет быстрее прийти к разрешению детских проблем (Дикманн Х., Юнгианский Т.)

Сказочные сюжеты, которые используются в этих случаях, полезно разделить на несколько групп. Во-первых, стоит разделить сюжеты на *традиционные*, с древности, бытующие в культуре разных народов, и *авторские*, то есть сочиненные писателями «в стиле» древних фантастических сюжетов (к последней группе можно отнести и популярный жанр «фэнтези»).

Авторские сказки удобны для работы с ассоциативным материалом, но существенный недостаток их в том, что авторские сюжеты несут на себе след личного психологического (невротического) конфликта автора. Поэтому использование метафор и образов из авторских сюжетов для помощи клиенту несколько рискованно — можно адресовать подсознанию незапланированное или деструктивное сообщение. Продолжая классификацию, народные сказки тоже необходимо разделить на несколько групп; такое разделение сюжетов может подсказать, какие из них наиболее удобны для перечисленных выше методов:

- Бытовые сказки, сказки-басни, истории о жизни. Например, «Лиса и Журавль».
- Сказки-загадки, истории на сообразительность, истории о хитрецах.
- Сказки-басни, поясняющие какую-либо ситуацию или моральную норму.
- Притчи — истории о мудрых людях или о занимательных ситуациях.
- Сказки о животных (иногда они оказываются в разделе басен).
- Мифологические сюжеты, в том числе истории про героев.
- Волшебные сказки («Гуси-лебеди», «Крошечка-Хаврошечка», «Золушка»).

Волшебные сказки наиболее задевают воображение и остаются в памяти с детства на всю жизнь. Именно в сюжетах «волшебных» сказок наиболее устойчиво сохраняются воспоминания о древних ритуалах и тайнах мира. Некоторые гениальные писатели интуитивно чувствовали эту тайну и их «сказки» воспроизводили «подлинность» формы. В русской культуре это Пушкин и Ершов, во Франции — Шарль Перро. Наиболее удобны для проекций обыденного психологического материала басни, бытовые истории.

Проведя исследовательскую работу, нами были разработаны психолого-педагогические рекомендации, непосредственно касающиеся коррекционной работы с агрессивными подростками при помощи сказкатерапии:

- сказка, как продукт творчества ребенка, является богатым материалом для анализа особенностей его психического развития в целом, и особенностей формирования его психики.

- в сказке, рассказе, волшебной истории, рассказанной самим ребенком, персонажи проявляют свои личностные качества, в свете которых он сам различает критерии поведения человека.

- рассматривая сказка-творчество ребенка, мы получаем возможность выявить признаки, по которым он производит дифференциацию агрессивного и неагрессивного поведения.

- приступая к коррекционной работе с ребенком, нужно задаваться целью показать ему иные способы разрешения внутренних и внешних конфликтов и затруднения; рассматривая вымысел как проявление психической энергии и принимая в нем участие, пытаться направить течение этой энергии в новые русла, ранее не используемые по каким-либо причинам. Нужно помочь развернуть и использовать то, что есть в потенциальном состоянии внутри самого ребенка.

- желаемым состоянием (эталоном) можно считать удовлетворенность и спокойствие, принятие нового способа поведения, как возможного, что может свидетельствовать об открытии возможности регулярного его использования.

- сказочные фантазии ребенка делают возможным глубокое проникновение во внутреннюю жизнь ребенка, с учетом которой сознательное поведение становится более понятным и, благодаря этому, доступным для воздействия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аверин В.А. Психология детей и подростков. - СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2008. - 520 с.
2. Иванова Л.Ю. Агрессивность, жестокость и отношения старшеклассников к их проявлениям. - М., 2013. - 141 с.
3. Кон И.С. Какими они себя видят // Народный университет. Педагогический факультет. — Вып. 10. — М.: Знание, 1975. — 91 с.
4. Степанов В.Г. Психология трудного школьника. - М., 2018. - 75 с.
5. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции. - М., 2016. - 84 с.
6. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. - СПб., 2010. - 50 с.
7. Шеръязданова Х.Т., Исхакова Э.В. Сказкотерапия как метод психологической работы с детьми подросткового и юношеского возраста. - Астана, 2005. - 115 с.